

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE TECNOLOGIA

IVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PEREIRA

VINICIUS MATTOS DOS SANTOS

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DO *SUNPY ENVIRONMENT*
***APPLICATION* PARA ANÁLISE DE DADOS SOLARES**

Limeira 2017

IVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PEREIRA

VINICIUS MATTOS DOS SANTOS

**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DO *SUNPY ENVIRONMENT*
APPLICATION PARA ANÁLISE DE DADOS SOLARES**

Trabalho de Conclusão de Curso que será
apresentado à graduação da Faculdade de
Tecnologia da Universidade Estadual de
Campinas para obtenção do título de
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Orientador: Prof. Dr. André Leon Sampaio Gradvohl

Limeira 2017

FOLHA DE APROVAÇÃO

Trabalho de Monografia dos alunos Ivo Queiroz de Oliveira Pereira e Vinícius Mattos dos Santos, apresentado na Faculdade de Tecnologia – FT, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP em 08 de Junho de 2017 e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos professores:

Prof. Ana Estela Antunes da Silva

Prof. André Leon Sampaio Gradvohl

Prof. Guilherme Palermo Coelho

Dedicamos este trabalho às nossas famílias, amigos e principalmente ao corpo docente do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unicamp.

"Meça o que pode ser medido e
torne mensurável o que ainda não
pode"

Galileo Galilei

Resumo

O clima espacial, isto é, os efeitos da atividade solar, tem consequências em alguns equipamentos e ações humanas na Terra. Essas atividades podem, por exemplo, afetar aparelhos eletrônicos, órbitas de espaçonaves, sinais de satélites e rádio de longa distância, *Global Position Systems* (GPS), entre outros sistemas. Essas atividades justificam pesquisas de métodos para identificar ou prever os efeitos dos fenômenos do clima espacial. Contudo, para pesquisa nesse tema são necessárias ferramentas que permitam a análise de dados específicos da atividade solar. Há ferramentas específicas para esse tipo de análises. Uma delas, a *SolarSoft*, é proprietária e tem uma licença de custo elevado. Entretanto, a *SunPy*, é uma biblioteca livre e de código aberto que tem emergido como uma alternativa aos softwares proprietários. Portanto, este projeto propôs a utilização da interface de programação de aplicações SunPy como ferramenta de suporte às pesquisas e o desenvolvimento de um software multiplataforma com interface gráfica para obtenção de dados das principais bases de dados sobre clima espacial.

Palavras-chave: Clima espacial, Análise de dados solares, *SunPy*, *SunPy Environment Application*.

Abstract

The space weather, in other words, the effects of solar activity, has consequences on some human equipment and actions on Earth. These activities may affect electronic devices, orbits of spacecraft, satellite signals and long-distance radio, Global Position Systems (GPS), among other systems. These activities justify research on methods to identify or even predict the effects of space weather. However, research on this theme requires tools that allow data analysis of solar activity. There are specific tools for this type of analysis. One of them, SolarSoft, it is a proprietary software and has a high cost of license. However, SunPy is a free and open source tool that has emerged as an alternative to proprietary software. Therefore, this project proposed the usage of the SunPy application programming interface to support the research and the development of multiplatform software with a graphical interface for obtaining data from the space weather main databases.

Keywords: *Space weather, Solar data analysis, SunPy, SunPy Environment Application.*

Lista de Figuras

Figura 1 – Explosão solar	17
Figura 2 – Manchas Solares	19
Figura 3 – Índice Dst para tempestade geomagnética.....	20
Figura 4 - Danos permanentes provocados por tempestade geomagnética..	22
Figura 5 – Efeitos de distúrbios causados pelo clima espacial	23
Figura 6 – Estrutura de Camadas do SEA.....	29
Figura 7 - Quadro de Kanban do SEA	31
Figura 8 – Estrutura do SunPy.....	33
Figura 9 – Logo do SunPy Environment Application.....	34
Figura 10 – Tela principal do <i>SunPy Environment Application</i>	34
Figura 11 – Tela para download dos mapas.....	37
Figura 12 – Mapa gerado pelo SEA.....	37
Figura 13 – Tela para manipulação das <i>LightCurves</i>	39
Figura 14 – <i>LightCurve</i> gerada pelo SEA	40
Figura 15 – Diagrama de Casos de Uso	42
Figura 16 – Diagrama de Classe	44
Figura 17 – Diagrama de atividades da funcionalidade de Download de Mapas Solares	47
Figura 18 – Diagrama de atividades da funcionalidade de visualização de Mapas solares a partir de arquivos FITS	48
Figura 19 – Diagrama de atividades da funcionalidade de visualização de Lightcurve	50
Figura 20 – Diagrama de atividades da funcionalidade para salvar lightcurves como arquivo	51
Figura 21 – Diagrama de atividades da funcionalidade para salvar a massa de dados de uma lightcurve em arquivo	52
Figura 22 – Diagrama de atividades da funcionalidade de visualização de lightcurves a partir de arquivo LCV	53
Figura 23 – Diagrama de atividades da funcionalidade de acesso ao Manual sobre SunPy	54
Figura 24 – Diagrama de atividades da funcionalidade de acesso ao site do SunPy Environment Application.....	55

Lista de Tabelas

Tabela 1:.....	16
Tabela 2.....	25

Lista de Abreviaturas e Siglas

AMAS	Anomalia Magnética do Atlântico Sul
CME	<i>Coronal Mass Ejection</i>
GPS	<i>Global Position System</i>
HighPIDS	<i>High Performance Intelligent Decision Systems</i>
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
NASA	<i>National Aeronautics and Space Administration</i>
NOAA	<i>National Oceanographic and Atmospheric Administration</i>
SEA	<i>SunPy Environment Application</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

Sumário

1. Introdução.....	12
1.1 Objetivos	13
1.2 Justificativas	13
1.3 Estrutura do Texto	14
2. Clima Espacial e seus efeitos	15
2.1 O Sol	15
2.2 Explosões Solares.....	16
2.3 O Clima Espacial.....	18
2.3.1 Efeitos do Clima Espacial	21
2.3.2 Escalas para o clima espacial.....	24
2.4 Pesquisas no Brasil e no Mundo	25
3. Bases para o desenvolvimento	28
3.1 Métodos.....	28
3.2 Estrutura da Aplicação	29
3.3 Gestão do Código fonte	30
3.4 Gestão de Tarefas.....	30
3.5 SunPy.....	32
4. SunPy Environment Application.....	34
4.1 Funcionalidades do SEA	35
4.1.1 Funcionalidade de <i>Mapas</i>	35
4.1.2 Funcionalidade de <i>LightCurves</i>	38
4.2 Outras funcionalidades do SunPy	40
4.3 Diagramas UML	40
4.3.1 Diagrama de Casos de Uso.....	41
4.3.2 Diagrama de Classe	42
4.3.3 Diagramas de Atividade.....	46
5. Conclusão.....	56
5.1 Trabalhos Futuros	57
6. Referências Bibliográficas	58

1. Introdução

O Sol é uma estrela formada de gases. Entre eles 72% de hidrogênio e 26% de hélio, em altíssima temperatura. Esses gases são convertidos em energia no núcleo do Sol, através de fusão nuclear, por causa da força gravitacional e pressão que lá existem. Após essa conversão, a energia é dissipada na atmosfera solar e de lá para o restante do sistema solar na forma de calor e luz. Essa energia é, em sua maior parte, formada de raios gama e neutrinos (SCHUH; ANGRYK, 2014).

Embora o Sol esteja a 149 milhões de quilômetros da Terra, a atividade solar tem consequências para nosso planeta, além da luz e do calor. O vento solar, i. e., um fluxo de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons expelidos constantemente do Sol, além das labaredas solares e ejeções de massa coronal (CME – *Coronal Mass Ejection*) são outros efeitos solares que têm consequências na Terra. Esses eventos e suas consequências são chamados de clima espacial (LAPENTA, 2012).

Os efeitos do clima espacial, quando atingem determinados níveis, podem ter impacto econômico na Terra. Por exemplo, eles podem causar falhas em aparelhos de GPS, interferências em sinais de satélites e problemas nos sistemas de transmissão de energia, entre outros (ANDRIJAUSKAS; GRADVOHL, 2012).

O grupo de pesquisas *High Performance Intelligent Decision Systems* (*HighPIDS* – <http://highpids.ft.unicamp.br>), sediado na Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas (FT/Unicamp), tem feito algumas pesquisas na área de previsão de atividades solares com base nos dados sobre o clima espacial. Nessa área, uma das dificuldades é a disponibilidade de ferramentas que possam obter dados das principais bases, além de traçar mapas solares para a identificação das manchas solares, precursoras de *CMEs*.

Entre as ferramentas para esse tipo de pesquisa, uma das mais populares é a SolarSoft. Todavia, é uma ferramenta proprietária, cuja licença possui custo elevado. Por outro lado, o SunPy é uma biblioteca que surgiu com a promessa de facilitar as pesquisas na área de astrofísica solar (MUMFORD; PÉREZSUÁREZ et al, 2013). Trata-se de um pacote de software escrito na linguagem Python que utiliza como bibliotecas auxiliares as *AstroPy*, *NumPy* e *SciPy*. O grupo mantenedor do SunPy foi criado em março de 2011 por cientistas da *NASA Goddard Space Flight Center*, laboratório de pesquisas espaciais da agência americana de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço.

Devido a tais fatos, os estudantes trabalharam com o SunPy e desenvolveram o *SunPy Environment Application (SEA)*, uma ferramenta com interface gráfica que explora suas principais funcionalidades e visa auxiliar pesquisas sobre previsão de atividades solares desenvolvidas pelo grupo HighPIDS e outros.

1.1 Objetivos

Este projeto teve como principal objetivo o desenvolvimento do *SunPy Environment Application*, uma ferramenta multiplataforma que explora as principais funcionalidades do *SunPy*. Essas funcionalidades permitem a obtenção de informações das principais bases de dados sobre clima espacial, o que pode vir a gerar melhores resultados para grupos de pesquisa neste campo de conhecimento. Para atingir o máximo de aproveitamento, todo o trabalho está embasado em estudos teóricos explorando conceitos de desenvolvimento de software e as funcionalidades foram definidas com minuciosa análise sobre a documentação do *SunPy*.

1.2 Justificativas

O Brasil é um país que vem investindo bastante em pesquisas, monitoramento e previsões sobre o clima espacial, situando-se no patamar de sofisticação dos

Estados Unidos e de países europeus (GONZALEZ, 2002).

Os investimentos neste campo são importantes, pois o Brasil situa-se na faixa da Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS) e é atingido por um outro fenômeno particular, o das bolhas de plasma na ionosfera. As AMAS causam, principalmente, danos em satélites, com a perda de memória e interrupção nas comunicações. As bolhas, por sua vez, quando surgem, geralmente no pôr-do-sol, distorcem os sinais emitidos por satélites. Isso pode causar, inclusive perda de comunicação (GONZALEZ, 2012).

Devido a tais fatos, diversos grupos de pesquisa sobre os efeitos do clima espacial têm surgido, como o *HighPIDS*, e a demanda por novas e mais eficazes ferramentas para auxílio nessas pesquisas tem aumentado. A maioria dos softwares disponíveis, como o *SolarSoft*, são proprietários e tem licenças de alto custo, o que acaba por limitar as fontes de informação da maioria desses grupos. O SEA foi projetado e desenvolvido afim de resolver este problema e colaborar para que as pesquisas deste campo de conhecimento possam avançar e crescer cada vez mais.

1.3 Estrutura do Texto

O restante desse texto tem sua estrutura dividida em 5 capítulos. O Capítulo 2 apresenta conceitos gerais sobre o clima espacial e seus elementos, tema fundamental deste texto.

O Capítulo 3 apresenta conteúdo teórico para compreender o principal objetivo proposto neste trabalho, isto é, o desenvolvimento de um software para análise de dados solares. São apresentados dados referentes ao projeto, tais como a estrutura da aplicação, a gestão do código fonte, a gestão de tarefas, a principal ferramenta utilizada e os diagramas *UML*.

O Capítulo 4 contém demonstrações e apresenta as funcionalidades do *SunPy Environment Application*. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas durante o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso.

2. Clima Espacial e seus efeitos

Neste capítulo apresentaremos os fundamentos teóricos que baseiam nossa visão sobre o clima espacial e os principais elementos de seu campo de estudo.

2.1 O Sol

O Sol é uma estrela média e se assemelha a milhares de outras estrelas no universo. É formada de gases, 72% de hidrogênio e 26% de hélio, em altíssimas temperaturas (SCHUH; ANGRYK, 2014). É um poderoso produtor de energia, produzindo cerca de 4×10^{23} quilowatts de potência.

A fonte de energia do Sol é a fusão nuclear de átomos de hidrogênio. Essa fusão acontece em seu núcleo, onde há uma pressão 10 mil vezes maior que no centro da Terra. Pressionados, os átomos se unem, criando energia e hélio como subproduto.

É a estrela central do sistema solar. Todos os outros corpos do sistema solar, como planetas, planetas-anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. O Sol é responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar. Sua massa é 333 mil vezes maior que a da Terra. Seu raio médio é de 696.000 km, cerca de 109 vezes o raio da Terra. O volume do Sol é 1.304.000 vezes maior que o do nosso planeta (Instituto nacional de pesquisas espaciais, s.d.). As características do sol, são resumidas na Tabela 1.

Tabela 1: Características do Sol.

Diâmetro	1.309.030,16 km
Superfície	1.940.000 km ²
Volume	1,17x10 ²⁷ m ³
Massa	1,9891 × 10 ³⁰ kg
Velocidade absoluta (em relação ao centro da via Láctea)	216 km/s
Velocidade relativa (em relação às estrelas mais próximas)	19 km/s
Período de rotação	no equador: 27d 6h 36m
	a 30° de latitude: 28d 4h 48m
	a 60° de latitude: 30d 19h 12m
	a 75° de latitude: 31d 19h 12m
Período de translação em volta do centro da galáxia	2,2 × 10 ⁸ anos

Fonte: GUIMARÃES, 2017.

O Sol apresenta fases que se alternam entre períodos de calma e de atividade. Em média, cerca de 11 anos separam sucessivos períodos de atividade, o que define o chamado ciclo de atividade solar. Sua superfície é tecnicamente denominada fotosfera. A fotosfera é uma camada bastante estreita, com cerca de 500 km de espessura, apresentando uma temperatura de aproximadamente 5800 Kelvin ou 5526,85 Celsius e uma diminuição considerável da densidade ($5 \times 10^{15} \text{ cm}^3$) quando comparada às camadas mais internas. Uma densidade menor favorece a diminuição da opacidade, permitindo que a radiação se propague livremente.

2.2 Explosões Solares

Além de influenciar os planetas ao seu redor, o Sol também é um corpo em constante variação, com enormes explosões de radiação, além de ser um exímio formador de energia.

A explosão solar é uma súbita liberação de energia com segundos de duração

que acontece nas manchas solares, chamadas pelos pesquisadores de regiões ativas. Nesses locais há uma concentração de energia armazenada em plasma – composto por partículas, principalmente elétrons, confinadas em uma estrutura magnética. Quando há alguma instabilidade nessa região, ocorre a explosão originando radiação eletromagnética e ejetando partículas para o meio interplanetário (KAUFMANN, 2012).

Mas por que essas explosões ocorrem? Quando os poderosos campos magnéticos das regiões ativas existentes na atmosfera solar atingem instabilidade e liberam sua energia repentinamente, as explosões solares ocorrem. A Figura 1, mostra explosão registrada pelo satélite *Solar Dynamics Observatory*, da *Nasa*.

Figura 1 – Explosão solar. Fonte: NASA. Disponível em:

<http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/11/17/na-origem-das-explosoes-solares/>.

As explosões se caracterizam pelo seu forte brilho e a rapidez que ocorrem na superfície solar. Através delas surgiram fenômenos denominados “tempestades magnéticas” que de certa forma alteram algumas atividades como das bússolas magnéticas e de ondas de rádio.

2.3 O Clima Espacial

Clima Espacial é o termo que os cientistas usam para descrever as condições variáveis do espaço próximo à Terra. A área de clima espacial estuda os fenômenos solares que afetam o meio entre o Sol e a Terra, e o espaço em torno da Terra (INPE, s.d.). Nestes ambientes espaciais podem ocorrer fenômenos capazes de causar interferências em sistemas de satélites de posicionamento, como o *GPS*, e sensoriamento remoto por radar, além da possibilidade de induzir correntes elétricas em transformadores de linhas de transmissão de energia e afetar a proteção de dutos para transporte de óleo e gás (TAKAHASHI; HISAO, 2008).

A região conhecida como espaço interplanetário é a região que contém os corpos celestes no sistema solar. É preenchido pelo vento solar e o campo magnético interplanetário (*IMF*). O vento solar é originado da coroa, também denominada atmosfera externa do Sol. Esse vento solar consiste em um fluxo contínuo de plasmas que o Sol emite em todas as direções, composto basicamente de elétrons, prótons e partículas alfa, bem como campos magnéticos, a uma velocidade de 450 km/s. O vento solar, por ser um plasma, interage constantemente com o ambiente espacial próximo da Terra. Esta interação produz efeitos que são detectados na superfície terrestre.

A fotosfera é marcada por manchas solares, que são resultado de perturbações temporárias causadas por concentração intensa de linhas de campo magnético que se estendem abaixo e acima da fotosfera. Essas manchas podem liberar enormes quantidades de plasma em alta velocidade que são arremessadas da superfície do Sol por um processo denominado reconexão magnética. A reconexão magnética transforma energia magnética em energia cinética e térmica do plasma, que por sua vez acelera quantidades gigantes de plasma. Tais fenômenos são denominados ejeções de massa coronal (*CME*) (OLIVEIRA, D.M.; SILVEIRA, M.V.D., 2016). A intensidade dessas interações pode variar com o nível de atividade no Sol. Para quantificar a intensidade dessas tempestades, é utilizado o índice Dst, um índice, com

precisão de tempo de 1 hora, que mede a intensidade da corrente de anel. A Figura 2, mostra manchas solares presentes na fotosfera.

Figura 2 – Manchas Solares. Fonte: NASA. Disponível em: <https://solarscience.msfc.nasa.gov/surface.shtml>.

Quando uma CME ou uma corrente de vento solar persistente de alta velocidade varre a Terra, elas fazem com que o campo magnético se torne instável. Se as condições instáveis persistirem por tempo suficiente, uma tempestade geomagnética é possível. As tempestades geomagnéticas são distúrbios no campo magnético da Terra que podem resultar em muitas horas de auroras vibrantes tanto em latitudes altas como em latitudes mais baixas. Embora os cientistas não possam prever com precisão quando ocorrerá uma tempestade, é possível prever quando uma CME ou um fluxo de vento solar de alta velocidade varrerão o campo magnético da Terra, criando as condições que causam tempestades geomagnéticas.

A Figura 3, representa uma tempestade geomagnética intensa associada a um choque interplanetário impulsionado por uma CME observada por satélites localizados à frente da Terra no dia 18 de abril de 2001.

Figura 3 – Índice Dst para tempestade geomagnética impulsionado por uma CME. Fonte: CalTech. Disponível em: <http://srl.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/level3/icmetable2.htm>.

Durante a viagem de uma CME à Terra, podem-se gerar descontinuidades em seus limites frontais. Frequentemente são ondas de choque interplanetárias que comprimem e intensificam os campos magnéticos da magnetosfera. A magnetosfera por sua vez produz correntes geomagnéticas induzidas (*GIC*).

Inúmeras reações ocorrem no núcleo solar, o que possibilita a produção de grande quantidade de energia. A enorme concentração desses elementos pode gerar as chamadas tempestades de radiação solar. Como a atmosfera solar é um plasma, um gás muito quente onde as cargas elétricas estão separadas (não há átomos neutros como na superfície da Terra, por exemplo), a energia acelera essas partículas que seguem pelas linhas de campo magnético. Esse movimento produz formas muito variadas de radiação: por aquecimento, por colisões e por interação com o campo magnético (CASTRO; GUILLERMO, 2016). Através disso, a radiação solar atinge o campo magnético e a atmosfera do planeta terra.

2.3.1 Efeitos do Clima Espacial

Há diversas formas em que os efeitos do Clima espacial podem afetar a sociedade. Por isso é um campo científico de enorme complexidade. Computadores poderosos são utilizados para realizar os cálculos numéricos das previsões (modelos), similar ao que acontece quanto a previsão do clima e tempo. Os pesquisadores precisam combinar modelos diferentes desde o interior e a atmosfera solar, o meio interplanetário e a magnetosfera e atmosfera da Terra para fazerem previsões. O principal objetivo dessas previsões é evitar ou amenizar os danos causados por seus efeitos.

Tempestades provenientes do clima espacial podem interromper diversos tipos de comunicações em rádio, o que inclui sinais de televisão, comunicação de aeronaves, transmissões de celulares, etc. A Ionosfera, uma região da atmosfera terrestre eletricamente carregada, tem sido usada há décadas para refletir sinais em rádio para grandes distâncias na Terra e a atividade solar altera a altura e a densidade de suas cargas modificando sua habilidade em refletir as ondas. O sistema de GPS usa sinais de satélites. Sua precisão de localização pode se deteriorar durante tempestades solares. Partículas de alta energia podem impactar diretamente os microchips sensíveis, fazendo com que neles se acumulem cargas elétricas, os levando a destruição ou até mesmo a nos enviar falsos sinais. Além disso, a alta emissão de partículas pode degradar os painéis solares que fornecem energia a esses satélites.

Em dutos metálicos podem ocorrer problemas similares, devido a tempestades geomagnéticas. Estas afetam severamente as redes de transmissão de energia elétrica causando graves danos a equipamentos, interrupções de serviço e conseqüentemente gerando exorbitantes perdas econômicas. Durante a indução de correntes elétricas em seus cabos, estas correntes induzidas, por levar a transmissão de energia elétrica a falhas, podem danificar equipamentos que estejam ligados na tomada. Em 13 de março de 1989, uma tempestade geomagnética causou um grande apagão na cidade de Quebec no Canadá, deixando seis milhões de pessoas sem energia elétrica. A Figura

4, mostra danos provocados pela tempestade geomagnética na New Salem Jersey Usina Nuclear GSU.

Figura 4 - Danos permanentes provocados por tempestade geomagnética no Transformador da New Salem Jersey Usina Nuclear GSU ocorrido em 13 de março de 1989. Fonte: PSE & G.

As tempestades geomagnéticas também são capazes de impactar oleodutos, gerando corrosões em seu interior e consequentemente prejudicando o fluxo de petróleo. Por conseguinte, este campo de estudo não se limita apenas ao meio acadêmico mas desperta também interesse prático e econômico. A Figura 5, produzida pela NASA, mostra a ilustração de satélites, aparatos de comunicações e redes de energia que podem ser afetados por distúrbios no clima espacial.

Figura 5 – Efeitos de distúrbios causados pelo clima espacial. Fonte: NASA.

Disponível em:

<https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/spaceweather/index.html>.

Tecidos vivos também podem ser danificados pela radiação e partículas de alta energia provenientes do Sol. A magnetosfera e a atmosfera do planeta nos protegem. A magnetopausa é a região em torno da magnetosfera, na qual o vento solar não consegue penetrar. As cúspides polares são regiões em ambos os pólos da magnetopausa onde a geometria das linhas de campo leva a uma configuração divergente que facilita a entrada de partículas do vento solar na magnetosfera. Em quase toda a superfície da magnetosfera, o campo magnético é tangente à magnetopausa, produzindo uma barreira natural à penetração de partículas do vento solar (ECHER, 2010). Todavia, astronautas

são suscetíveis a doses de radiação que podem ser fatais. Além de viagens espaciais, durante tempestades geomagnéticas, os voos de maiores altitudes em rotas polares podem expor tripulantes e passageiros ao aumento da radiação. Devido a este fato companhias aéreas monitoram as previsões do clima espacial e se necessário, fazem alterações em suas rotas afim de evitar exposição e possíveis falhas em seu sistema de navegação.

As mudanças na produção de energia do sol podem também afetar o nosso clima. O sol também apresenta diversas variações em seu ciclo. Durante o máximo solar o sol brilha um pouco mais, fazendo com que a temperatura aumente. Em vista disso, a previsão do clima espacial se faz extremamente necessária, podendo evitar perdas econômicas, sociais e até mesmo salvar vidas.

2.3.2 Escalas para o clima espacial

Desenvolvidas dentro do programa *National Oceanographic and Atmospheric Administration* (NOAA) para o clima espacial, as escalas do clima espacial têm sido bastante utilizadas e debatidas pelos centros de previsão e grupos de pesquisas sobre o tema em todo o mundo. Há diversos motivos que justificam sua utilização. Servem para estabelecer uma forma quantitativa para comparação do ímpeto dos diversos fenômenos detectados e padronizar as medidas de emissão de alertas. A Tabela 2, mostra níveis de alerta da escala do NOAA para os principais fenômenos que envolvem o clima espacial. Estes níveis de alerta servem para classificar e comparar a força dos eventos ocorridos.

Tabela 2 - níveis de alerta da escala do NOAA

Tipo de Fenômeno	Efeitos	Escala	Descriptor
Tempestade Geomagnética	Variações do Vento Solar causam distúrbios no campo geomagnético.	G5	Extremo
		G4	Severo
		G3	Forte
		G2	Moderado
		G1	Fraco
Tempestade de Radiação Solar	Crescimento no número de partículas energéticas elevam os níveis de radiação.	S5	Extremo
		S4	Severo
		S3	Forte
		S2	Moderado
		S1	Fraco
Rádio Blackouts	Emissões de raios-x do sol causam distúrbios na ionosfera.	R5	Extremo
		R4	Severo
		R3	Forte
		R2	Moderado
		R1	Fraco

2.4 Pesquisas no Brasil e no Mundo

No Brasil, as pesquisas na área do clima espacial são encabeçadas pelo INPE. O INPE vem pesquisando os fenômenos espaciais, desde o Sol, espaço interplanetário, magnetosfera, até a ionosfera, a alta e média atmosfera, e geomagnetismo. Nesse contexto, em agosto de 2007 foi criado o programa de Estudo e Monitoramento Brasileiro de Clima Espacial (EMBRACE) (INPE, s.d.). O objetivo do EMBRACE é medir e modelar a interação entre Sol e Terra e seus efeitos no espaço próximo e na superfície do território brasileiro (CÂMARA, 2011).

Apesar do protagonismo do INPE, o país conta também com outros grupos que visam a pesquisa e desenvolvimento na área. Como por exemplo a equipe de pesquisas *HighPIDS* sediada na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, tem como website oficial <http://highpids.ft.unicamp.br>. O grupo tem feito algumas pesquisas na área de previsão de atividades solares com base nos dados sobre o clima espacial.

Outro importante grupo de pesquisa na área, é o Grupo de Estudo em Geodésia Espacial (GEGE), sediada na Universidade Estadual Paulista - Campus Presidente Prudente, tem como website oficial <http://gege.fct.unesp.br>. Liderados por João Monico e Paulo Camargo, no início, a maioria das pesquisas desenvolvidas pelo grupo era vinculada com a tecnologia GPS e sua integração com as técnicas convencionais. Hoje, além disto, utiliza-se o GPS para o monitoramento da atmosfera.

Também merece destaque a inauguração do Laboratório Sino-Brasileiro para clima espacial, que ocorreu no dia 06 de agosto na sede do INPE em São José dos Campos. Essa parceria entre China e Brasil se deve também a fatores como a localização de ambos os países, em posições opostas, o que é particularmente conveniente para o estabelecimento de um ponto nodal, além da presença da porção continental da AMAS sobre a região meridional brasileira.

Além do Brasil, diversos outros países protagonizam pesquisas sobre o clima espacial. Na Europa, o tema possui o envolvimento de diversas organizações. O *Istituto Nazionale di Astrofisica* (INAF), situado em Roma, age na modelagem e infraestrutura de observação, que contribuem para o avanço de na interpretação dos fenômenos do clima espacial e sua monitoração. O Observatório Astrofísico de Catania faz imagens solares diárias em alta resolução, enquanto o Instituto de Astrofísica e Planetologia administra as medidas do monitor de nêutron *Svirco*, participando da rede de *Space Situational Awareness* (SSA) da Agência Espacial Europeia (ESA), que possui sede em Paris.

Nos Estados Unidos há diversas agências que contribuem para o tema. O departamento de comércio (DOC), através do NOAA, tem a missão de descrever e prever o ambiente da Terra. O departamento de defesa (DOD) conduz pesquisas e desenvolvimento para minimizar os impactos climáticos adversos sobre a prontidão operacional e minimizar os recursos necessários para restaurar essas capacidades. A Fundação Nacional de Ciência (NSF), dá suporte financeiro às pesquisas com o objetivo de aumentar a compreensão fundamental dos processos do ambiente espacial e de aumentar a capacidade de previsão do clima espacial. A NASA tem como missão responder a questões científicas específicas para melhorar e avançar na compreensão de eventos e condições no espaço. Além dos Departamentos do Interior (DOI) e de energia (DOE) que também contribuem para pesquisas na área.

3. Bases para o desenvolvimento

Nesse capítulo, serão apresentadas as bases para o desenvolvimento do software. Aqui são apresentados os dados referentes ao projeto, tais como a estrutura da aplicação, a gestão do código fonte, a gestão de tarefas e os diagramas de casos de uso, de classe e de atividades.

3.1 Métodos

Para o levantamento bibliográfico, foram utilizadas as principais bases de pesquisas bibliográficas a saber, *Web of Science* e *Scopus* (bases de espectro amplo), *IEEE Xplore* e *ACM Digital Library* (espectro mais restrito à Engenharia Elétrica e Computação).

No que se refere à definição de requisitos e funcionalidades, foram desenvolvidas rotinas e funções para demonstrar as funcionalidades, principalmente, aquelas relacionados à obtenção de dados das principais bases de dados sobre clima espacial e geração de mapas solares, com vistas à identificação de manchas solares, além de minuciosa análise na documentação do *SunPy*.

O desenvolvimento do software foi realizado utilizando a linguagem *Python*. O Python é um exemplo de linguagem de alto nível, é considerado uma linguagem interpretada porque os programas *Python* são executados por um interpretador (DOWNEY; ALLEN B., 2012). A linguagem *Python* permite a fácil leitura do código e exige menor número de linhas de código se comparado ao mesmo programa em outras linguagens. Devido as suas características, é amplamente utilizada para processamento de textos e dados científicos, e por este motivo foi definida a sua utilização.

3.2 Estrutura da Aplicação

O padrão de arquitetura utilizado para o desenvolvimento da aplicação, conta com um modelo de arquitetura em camadas, dividido em 3 camadas principais, a camada de negócios, a camada de interface, e a camada de modelos.

A camada de negócio, engloba todas as classes responsáveis pelo tratamento de regras da aplicação. Também nessa camada são feitas as chamadas para as bibliotecas responsáveis pela manipulação e a aquisição de dados, como o SunPy.

A camada de interface é onde estão contidas todas as classes que definem a criação de elementos de interface. O fato da interface da aplicação não possuir alta complexidade influenciou para que fosse possível criar uma subcamada para o armazenamento de classes base. Isso facilitou já que as janelas são muito parecidas, como é o caso das telas de download de dados.

A camada de modelos é onde são armazenadas as classes menos complexas da aplicação, como por exemplo as classes de erros. Basicamente a estrutura de camadas presente na aplicação pode ser representada na Figura 6.

Figura 6 – Estrutura de Camadas do SEA.

3.3 Gestão do Código fonte

Para gerenciamento do código fonte do projeto, foi utilizado o *Bitbucket*, um serviço de armazenamento de código na nuvem, que utiliza o sistema de controle de versão GIT. O *Bitbucket* permite que desenvolvedores criem um repositório privado sem custos, podendo garantir acesso ao mesmo à até 5 desenvolvedores, suprimindo por completo as necessidades da equipe de desenvolvimento do projeto. A missão do *Bitbucket* é ajudar equipes a resolver problemas do mundo real e realizar seus objetivos únicos para mudar o mundo. Nossos clientes selecionam Bitbucket porque o mesmo suporta equipes profissionais que constroem coisas com um propósito (MAYNARD; CLAIRE, 2017).

O sistema de controle de versão GIT foi escolhido por ser um sistema de controle de versão distribuído, em que todo repositório de trabalho é uma cópia completa do repositório remoto, com todo o histórico de revisões. Desenvolvido inicialmente por Linus Torvalds, o *GIT* tem ênfase em velocidade e torna, e não depende, diretamente, de acesso a rede ou ao servidor do repositório remoto. *GIT*, até certo ponto, foi projetado no princípio de que tudo o que você sempre faz em uma base diária deve levar menos de um segundo (TORVALDS, 2005).

3.4 Gestão de Tarefas

Para o gerenciamento das tarefas, foi utilizado o método *Kanban*. O *Kanban* é um método de operacionalizar o sistema de planejamento e controle, utilizando cartões com informações dos materiais para realizar as operações (SLACK, 2002). O próprio termo *Kanban*, na tradução para o português significa cartão ou sinal.

O *Kanban* auxilia o monitoramento e controle do andamento de suas tarefas de forma visual. Normalmente utiliza-se um quadro com alguns pequenos papéis colados. Esses papéis representam as suas tarefas. Ao término de cada tarefa o papel é puxado para a etapa seguinte até que a mesma seja finalizada.

Para gerar o quadro de tarefas de desenvolvimento do SEA, a plataforma *Trello* foi utilizada. O *Trello* é um site que pode ser acessado diretamente dos navegadores, não sendo necessário qualquer tipo de instalação. O Trello adapta-se ao seu projeto, time e fluxo de trabalho. Tudo o que está relacionado ao seu projeto, fica à vista no quadro, e tudo é atualizado em tempo real. Não é preciso configurar nada, e todos recebem as informações instantaneamente (TRELLO, 2017). É disponibilizado em inglês e sem custos. A Figura 7 mostra o quadro de *Kanban* do SEA durante seu desenvolvimento.

Figura 7 - Quadro de Kanban do SEA

As colunas foram definidas e organizadas como descrito a seguir.

- **A fazer (*To do*):**
Esta coluna deve conter tarefas do escopo de desenvolvimento do projeto. Todas as tarefas são criadas e inicialmente permanecem nesta coluna até que sejam eleitas para migrar para a coluna *In Progress*, que indicará que a tarefa está sendo desenvolvida.
- **Em progresso (*In Progress*):**
A coluna “*In Progress*” agrupa todas as tarefas em desenvolvimento. Qualquer tarefa em desenvolvimento pode ser interrompida, tendo necessariamente que voltar para o status “*To do*”. Após uma certa tarefa em desenvolvimento estar funcional, ela pode ser deslocada para a coluna “*Working*”.

- **Trabalhando (*Working*):**
A coluna "*Working*" representa o status das tarefas funcionais e que podem ser deslocadas para as colunas de "*In Progress*", caso seja encontrado algum bug ou requisito não completo na tarefa, *Refactoring*, caso os desenvolvedores definam que é interessante para o projeto uma refatoração no código da tarefa, ou pode ser deslocada diretamente para "*Done*" indicando que a tarefa está finalizada.
- **Refaturando (*Refactoring*):**
A coluna *refactoring* representa tarefas que estão em fase de refatoração de código e após refatoradas e testadas podem ser deslocadas para a coluna "Done", indicando que foi finalizada.
- **Pronto (*Done*):**
A coluna "*Done*" é a coluna em que todas as tarefas finalizadas se encontram. Uma tarefa finalizada não pode mais ser movida, caso haja alguma alteração no escopo da tarefa, uma nova tarefa deve ser criada, iniciando o ciclo novamente.

3.5 SunPy

A SunPy é uma biblioteca escrita em Python de software livre e de código aberto para física solar. O principal objetivo do projeto é fornecer as ferramentas de software necessárias para que qualquer pessoa possa realizar a análise de dados solares (ROZO; DOMINGUEZ, 2014). O grupo mantenedor do *SunPy* foi criado em março de 2011 por cientistas da *NASA Goddard Space Flight Center*, laboratório de pesquisas espaciais da agência americana de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. A *SunPy* inclui os pacotes principais *Scipy*, *Numpy*, *Matplotlib*, *Pandas* e *Astropy*.

O *Scipy* é uma biblioteca de código aberto para computação científica em Python. O *Numpy* é um poderoso objeto de matriz N-dimensional, álgebra linear e outras ferramentas úteis para integrar funções. O *Matplotlib* é uma biblioteca de plotagem 2D em *Python*. *Pandas* possui uma coleção de estruturas de dados fáceis de usar e ferramentas de análise de linguagem de

programação *Python*. O Projeto *Astropy* é um esforço da comunidade para desenvolver um framework para astronomia em *Python* (ROZO; DOMINGUEZ, 2014).

SunPy tem três classes principais, a *Net*, *Database* e *aNDArray*. Com a *Net* podemos obter dados diretamente das bases de dados *Heliophysics Event Knowledgebase (HEK)*, *Heliophysics Integrated Observatory (HELIO)* e *Virtual Solar Observatory (VSO)*. Com o pacote de banco de dados (*Database*) podemos salvar e organizar nossos dados em um banco de dados local ou remoto. Esta função está conectada com a rede VSO. O último pacote, *NDArray*, tem três sub-pacotes: *Lightcurves*, *Spectra* e *Maps*. A Figura 8 mostra a estrutura de construção global da *SunPy*.

Figura 8 – Estrutura do SunPy. Fonte: ROZO, 2014.

4. SunPy Environment Application

O *SunPy Environment Application (SEA)* é um *software* para análise de dados solares. É baseado na biblioteca de software livre e de código aberto *SunPy* e foi desenvolvido na linguagem *Python*. A Figura 18 apresenta o logo da aplicação e a Figura 19 apresenta a tela principal da aplicação.

Figura 9 – Logo do SunPy Environment Application

Figura 10 – Tela principal do *SunPy Environment Application*

4.1 Funcionalidades do SEA

O SEA possui uma série de funcionalidades com o objetivo de possibilitar a obtenção e visualização de dados relativos ao clima espacial que sejam úteis para seu usuário. As principais são Criar *LightCurve* (*create LightCurve*), Abrir *LightCurve* (*open LightCurve*), fazer Download de Mapas (*Download Maps*) e abrir Mapas (*Show Maps*).

4.1.1 Funcionalidade de Mapas

Os mapas são o tipo de dados primário da biblioteca. Os mapas são dados bidimensionais associados a um sistema de coordenadas (SUNPY, s.d.). O SunPy permite a criação de mapas de diversas maneiras. Por exemplo, é possível criar mapas a partir de imagens do tipo *Flexible Image Transport System (FITS)* ou a partir de variáveis criadas pelo próprio desenvolvedor, chamadas *header* e *data*, onde o *header* são os dados do telescópio e instrumento que adquiriu os dados e *data* são as informações dos próprios pixels.

O SEA possibilita a criação e a visualização de mapas, tal como a adição de contornos (*Draw Contours*) com a finalidade de gerar uma melhor e mais intuitiva visualização desses mapas, podendo auxiliar na obtenção de melhores resultados. As ferramentas disponíveis para geração de mapas são:

- AIA: Fornece imagens da atmosfera solar em vários comprimentos de onda para ligar mudanças na superfície para mudanças interiores.
- HMI: Amplia as capacidades do instrumento SOHO/MDI com cobertura contínua de disco completo com maior resolução espacial e novas capacidades de magnetograma vetorial
- EIT: Usado para obter imagens de alta resolução da coroa solar na faixa ultravioleta.
- MDI: Mede a velocidade e os campos magnéticos na fotosfera para aprender sobre a zona de convecção que forma a camada externa do

interior do Sol e sobre os campos magnéticos que controlam a estrutura da coroa.

- LASCO: Estuda a estrutura e a evolução da coroa criando um eclipse solar artificial.
- SECCHI: Estuda a evolução 3-D das CMEs desde seu nascimento na superfície do Sol através da corona e do meio interplanetário, até seu eventual impacto na Terra.
- SXT: É um telescópio de raios X que opera na faixa de energia de 0,3-8,0 keV.
- XRT: É um telescópio que é projetado para observar objetos remotos no espectro de raios-X.
- SWAP: É um analisador eletrostático toroidal de plasma de baixa energia e analisador de potencial retardador.

A Figura 21 mostra a tela para geração dos mapas e a Figura 22 mostra um mapa gerado pelo SEA.

Download Data

Start Date: 05/01/2017 End Date: 05/01/2017

Start Time: 21:00 End Time: 22:00

Observatory: SDO

Instrument: AIA

Measurement: 171

Download Data

Figura 11 – Tela para download dos mapas

Figura 12 – Mapa gerado pelo SEA

4.1.2 Funcionalidade de *LightCurves*

Dados de ordem cronológica são essenciais em diversos projetos, inclusive em projetos de Física Solar. Para isso, o *SunPy* dispõe de uma classe nomeada *Lightcurve*. Essa classe permite que o usuário baixe os dados dos principais instrumentos de medição temporal operantes.

O *SEA* possibilita que o usuário tenha acesso e importe dados de uma série de instrumentos de medição. Além disso, o programa possibilita salvar os dados em formato de arquivo ou até mesmo em formato CSV. Os instrumentos para criação de *LightCurves* disponíveis no *SEA* são:

- *EVE*: Concebido para medir a irradiância ultravioleta solar.
- *GBMS*: Destina-se a detectar rajadas de raios gama, mas também detecta focos solares.
- *GOES*: Cada satélite *GOES* possui dois sensores de raios X (XRS) que fornecem fluxos de raios X solares para as bandas de comprimento de onda de 0,5 a 4 Å (canal curto) e 1 a 8 Å (canal longo). Os dados mais recentes estão normalmente disponíveis com um ou dois dias de atraso.
- *LYRA*: É um radiômetro de irradiação ultravioleta que observa o Sol em quatro bandas, escolhidas por sua relevância para física solar e tempo espacial.
- *LOGICAL*: Originado por uma necessidade de analisar os tempos de resultados de *HEK*, onde 'Verdadeiro' indica que um evento foi observado, e 'Falso' indica que um evento não foi observado.
- *NOAAL*: A atividade solar é medida por um número de valores diferentes. O Centro de Previsão do Tempo Solar da NOAA publica os seguintes índices. Todos esses índices também são fornecidos como um valor liso de corrida de 13 meses.
- *NOAAPI*: As previsões são atualizadas mensalmente e são produzidas pelo *ISES*. Os valores observados são inicialmente os valores preliminares que são substituídos pelos valores finais à medida que se tornam disponíveis.

- *NORH*: É um radiotelescópio dedicado à observação do Sol.
- *RHESSI*: Consiste em uma única espaçonave spin-estabilizada em uma órbita de baixa altitude inclinada 38 graus para o equador da Terra. O único instrumento a bordo é um espectrômetro de imagem Germanium com a capacidade de obter imagens solares de alta fidelidade em raios X (até 3 keV) para raios gama (1 MeV).

As Figuras 23 e 24, mostram a tela para manipulação das *LightCurves* e uma *LightCurve* gerada pelo *SEA*.

The screenshot shows a web-based interface for creating a light curve. The window title is "Create a Lightcurve". The interface includes the following elements:

- Start Date:** A date picker set to 05/01/2017.
- End Date:** A date picker set to 05/01/2017.
- Start Time:** A time picker set to 00:00.
- End Time:** A time picker set to 00:00.
- Instrument:** A dropdown menu currently showing "EVE".
- Buttons:** Three buttons are located at the bottom: "Save LightCurve", "Save CSV Data", and "Create LightCurve". The "Create LightCurve" button is highlighted with a red border.

Figura 13 – Tela para manipulação das *LightCurves*

Figura 14 – *LightCurve* gerada pelo *SEA*

4.2 Outras funcionalidades do SunPy

Além dos *Maps* e das *LightCurves*, a *SunPy*, através do método *Spectra*, também suporta a leitura de espectros dinâmicos de instrumentos *e-Callisto*. O *Callisto* é um receptor programável, suas principais aplicações são a observação de rajadas de rádio solar e monitoramento para ciência astronômica, educação e extensão. A funcionalidade de *Spectra* ainda não foi implementada pois o método ainda está em desenvolvimento.

4.3 Diagramas UML

A *Unified Modeling Language* (UML) é uma linguagem de modelagem visual de uso geral que é usada para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software. Captura decisões e compreensão sobre os sistemas que devem ser construídos. É usada para entender,

projetar, navegar, configurar, manter e controlar informações sobre tais sistemas. Destina-se ao uso com todos os métodos de desenvolvimento, estágios do ciclo de vida, domínios de aplicação e mídia. A linguagem de modelagem visa unificar experiências passadas sobre técnicas de modelagem e incorporar as melhores práticas de software atuais em uma abordagem padrão. A UML inclui conceitos semânticos, notação e diretrizes. Ele tem partes estáticas, dinâmicas, ambientais e organizacionais (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2005, p.3, tradução nossa).

A UML pode ser usada para escrever programas. Entretanto não é uma linguagem de programação. Carece das conveniências sintáticas e semânticas que a maioria das linguagens de programação fornece para facilitar a atividade de programar. Algumas ferramentas podem fornecer geradores de código a partir da versão UML para uma variedade de linguagens de programação, bem como opções para construir modelos de engenharia reversa a partir de programas existentes.

4.3.1 Diagrama de Casos de Uso

Podemos dizer que um caso de uso é um documento narrativo que descreve a sequência de eventos de um ator que usa um sistema para completar um processo (JACOBSON, 2011). Ou seja, um diagrama de caso de uso descreve as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário. O Diagrama de casos de uso do SEA é apresentado na Figura 9.

Figura 15 – Diagrama de Casos de Uso.

No diagrama de casos de uso do SEA, o ator é representado pela figura de um boneco e um rótulo com seu nome, que no caso é o usuário do sistema. Cada elipse também possui um rótulo e representa cada funcionalidade do sistema, são chamadas de *use case*. As setas entre o ator e as *use cases* definem uma funcionalidade do sistema do ponto de vista do usuário. Já as setas, entre duas *use cases*, na figura se relacionam através de <<extends>>. Quando o caso de uso Y estende o caso de uso X, significa que quando o caso de uso X for executado o caso de uso Y poderá ser executado também caso o usuário queira.

4.3.2 Diagrama de Classe

Um diagrama de classe é uma apresentação gráfica da exibição estática que mostra uma coleção de elementos de modelo declarativos (estáticos), como classes, tipos e seus conteúdos e relacionamentos. Um diagrama de classe pode mostrar uma exibição de um pacote e pode conter símbolos para pacotes aninhados. Um diagrama de classe contém certos elementos comportamentais, tais como operações, mas sua dinâmica é expressa em outros diagramas, como diagramas de estado e diagramas de

comunicação (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2005, p. 217, tradução nossa).

O diagrama de classe tem como objetivo descrever os vários tipos de objetos no sistema e o relacionamento entre eles. Ele apresenta como as classes interagem entre si e qual a responsabilidade de cada classe na realização das operações solicitadas pelos atores. O diagrama de classe do SEA é apresentado na Figura 10.

Figura 16 – Diagrama de Classe

No diagrama de classes presente na Figura 10, aparece o relacionamento entre as classes e camadas do *SEA*. A Aplicação contém três camadas. A primeira delas, a camada de interface, foi nomeada como *GUI*, do inglês *Graphical User Interface*, ela engloba as classes utilizadas para a criação do ambiente gráfico e eventos de interação com o usuário. Presente na camada gráfica temos a classe *App*, que inicia a aplicação; e a classe *MainScreen*, que é a tela principal do sistema. A classe *BaseDownloadScreen* é uma classe base criada para facilitar a criação das telas de *download* de dados da aplicação.

DownloadFromVSO e *CreateLightcurve*, ambas as classes presentes na camada GUI, são as classes utilizadas para criar as telas de *download* de dados para mapas e *lightcurves*. Ambas as classes derivam de *BaseDownloadScreen* e possuem métodos sobrescritos para satisfazer suas respectivas peculiaridades. Já as classes *LightCurveDialog* e *MapFromFITS* representam as telas utilizadas para seleção e abertura de arquivos, respectivamente para mostrar *lightcurves* e mapas solares.

A camada de modelos, nomeada *Model*, é a camada cujas classes básicas da aplicação estão inseridas, um exemplo de classe presente nessa camada é a classe de mensagens, cujos possíveis erros do sistema estão contidos e são disparados quando devidas exceções são apresentadas durante a execução da aplicação. Outros exemplos são as classes TO, que representam objetos de transferência de dados.

A camada de Negócio engloba todas as classes de manipulação e aquisição de dados. São nessas classes que todas as requisições do usuário são processadas e ocasionam as chamadas a biblioteca *SunPy* para a realização da aquisição de dados. A classe *MapCreator* é responsável por receber os parâmetros informados pelo usuário para a aquisição dos mapas solares, manipular esses dados para que eles possam ser utilizados pela biblioteca *SunPy*, e por fim realizar a consulta aos bancos de dados para então adquirir os dados solicitados se os mesmos estiverem disponíveis ou mesmo se existirem.

A classe *LightcurveCreator* no geral é bem parecida com a classe *MapCreator*. Porém, além de ser responsável por adquirir as informações pertinentes as *lightcurves*, que são gráficos que mostram diversas informações relativas a atividade solar, ela também pode salvar as informações adquiridas em arquivos, serializando objetos do *SunPy* e salvando massas de dados presentes dentro destes objetos em formatos de tabela que podem ser utilizados em outras aplicações.

4.3.3 Diagramas de Atividade

Um diagrama de atividade mostra a decomposição de uma atividade em seus constituintes. Atividade é uma relação de sequenciamento entre um nó de atividade de origem e um nó de atividade de destino (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2005, p.157, tradução nossa).

Um diagrama de atividade descreve um software como um fluxo de trabalho por meio de uma série de ações. Seu objetivo é mostrar o fluxo de atividades em um único processo e mostrar como as atividades se relacionam. A seguir as principais funcionalidades do *Sunpy Environment Application* estão descritas passo a passo em diagramas de atividades. Elas estão brevemente descritas a seguir.

- **DownloadMapFromVSO** – Essa funcionalidade tem como principal objetivo o *download* de mapas solares de algumas das principais fontes de dados solares do mundo. Após aberta a tela de download o usuário deve inserir informações sobre os dados que ele deseja adquirir, como data inicial e final, o observatório onde estão os dados, além de instrumento e parâmetros específicos de cada instrumento. O diagrama de atividade para essa funcionalidade está presente na Figura 11.
- **ShowMapFromFits** – Mostra um mapa solar a partir de um arquivo do tipo FITS no sistema de arquivos do usuário. Arquivos FITS podem ser adquiridos através da funcionalidade de *download* de mapas, descrita anteriormente. O diagrama de atividade para essa funcionalidade está presente na Figura 12.

powered by Astah

Figura 17 – Diagrama de atividades da funcionalidade de Download de Mapas Solares do *SunPy Environment Application*.

powered by Astah

Figura 18 – Diagrama de atividades da funcionalidade de visualização de Mapas solares a partir de arquivos FITS do *SunPy Environment Application*.

- **ShowLightcurve** – Mostra um gráfico baseado nas informações obtidas do usuário. Tal qual a funcionalidade de download de mapas, essa funcionalidade também depende de informações como data inicial, data final e origem dos dados, normalmente sendo o instrumento. Neste tipo de visualização, *lightcurve*, os dados são exibidos em formato de gráfico. O diagrama de atividade para essa funcionalidade está presente na Figura 13.
- **SaveLightcurve** – Da mesma forma que a funcionalidade para mostrar uma *lightcurve*, essa funcionalidade usa as mesmas informações

obtidas do usuário para então salvar uma *lightcurve* no local desejado pelo usuário em seu sistema de arquivos. O arquivo salvo possui extensão *LCV* e pode ser utilizado para mostrar o gráfico das informações contida no arquivo a partir de outra funcionalidade mostrada a seguir. O diagrama de atividade para essa funcionalidade está presente na Figura 14.

- **SaveCSVData** – Como as outras funcionalidades ligadas às *lightcurves*, a *SaveCSVData* utiliza as mesmas informações indicadas pelo usuário para adquirir dados para criação de uma *lightcurve*. Porém, esta funcionalidade salva as informações contidas na *lightcurve* em um arquivo de com valores separados por vírgula (*Comma-separated values* – CSV). O diagrama de atividade para essa funcionalidade está presente na Figura 15.
- **ShowLightcurveFromFile** – Exibe um gráfico de atividades solares com base em um arquivo de extensão *LCV*, fornecido pelo usuário. O diagrama de atividade para essa funcionalidade está presente na Figura 16.
- **ManualRedirect** – Redireciona o usuário para a aplicação padrão de navegação na internet com a *URL* do Manual do SunPy em Português. O diagrama de atividade para essa funcionalidade está presente na Figura 17.
- **WebsiteRedirect** – Redireciona o usuário para a aplicação padrão de navegação na internet com a *URL* do Website oficial do *Sunpy Environment Application*. O diagrama de atividade para essa funcionalidade está presente na Figura 18.

powered by Astah

Figura 19 – Diagrama de atividades da funcionalidade de visualização de Lightcurve do *SunPy Environment Application*.

powered by Astah

Figura 20 – Diagrama de atividades da funcionalidade para salvar lightcurves como arquivo do *SunPy Environment Application*.

powered by Astah

Figura 21 – Diagrama de atividades da funcionalidade para salvar a massa de dados de uma lightcurve em arquivo do *SunPy Environment Application*.

powered by Astah

Figura 22 – Diagrama de atividades da funcionalidade de visualização de lightcurves a partir de arquivo LCV do *SunPy Environment Application*.

powered by Astah

Figura 23 – Diagrama de atividades da funcionalidade de acesso ao Manual sobre SunPy do *SunPy Environment Application*.

powered by Astah

Figura 24 – Diagrama de atividades da funcionalidade de acesso ao site do SunPy Environment Application.

5. Conclusão

Clima Espacial é o termo que os cientistas usam para descrever as condições variáveis do espaço próximo à Terra. A área de clima espacial estuda os fenômenos solares que afetam o meio entre o Sol e a Terra, e o espaço em torno da Terra. Nestes ambientes espaciais podem ocorrer uma série de fenômenos, entre eles, se destacam as Explosões Solares, as Ejeções de Massa Coronal e as tempestades Geomagnéticas.

Tais fenômenos podem causar interferências em sistemas de satélites de posicionamento, como o *GPS*, e sensoriamento remoto por radar, afetar a proteção de dutos para transporte de óleo e gás, podem afetar severamente as redes de transmissão de energia elétrica causando graves danos a equipamentos, interrupções de serviços e conseqüentemente gerando perdas econômicas. Portanto, pode-se concluir que este campo de estudo não se limita apenas ao meio acadêmico mas desperta também enorme interesse econômico.

Esperamos que o *SunPy Environment Application*, software relatado neste texto, possa auxiliar nas pesquisas no campo do Clima Espacial. O *SEA* oferece diversas opções de fontes para aquisição de dados, combinado ao ambiente gráfico, simples e intuitivo. Esta tecnologia dará aos usuários a oportunidade de acesso a dados que antes só eram possíveis através de ferramentas restritas, com altos custos de licenças, ou através de um processo trabalhoso de busca de dados manualmente.

Durante a progressão do trabalho, percebemos que diversas disciplinas realizadas ao longo do curso foram essenciais para o desenvolvimento tanto do software, quanto da monografia. A habilidade de produzir um software, levando em consideração todos os padrões de desenvolvimento, com uma arquitetura que respeite todos os acessos a camadas e com baixa taxa de retrabalho é, sem sombra de dúvidas, um trabalho difícil. É notável que sem todos os ensinamentos obtidos durante a graduação e prospectados durante

a progressão do trabalho o software não apresentaria o nível estabilidade que apresenta atualmente.

Conclui-se também que se faz necessário maior colaboração entre as comunidades científicas e operacionais para a transição de novos resultados de pesquisa em produtos melhorados para análise do clima espacial, incluindo a percepção da situação, o lançamento e os produtos de previsão.

5.1 Trabalhos Futuros

Primeiramente será feita uma série de análises no *SEA* e no *SunPy*, afim de detectar pontos de melhoria e potenciais novas funcionalidades. Entretanto, algumas melhorias já estão previstas, tal como a implementação de uma função para que o próprio usuário possa adicionar novos instrumentos, tanto para os mapas, quanto para as *lightcurves*.

Outro plano que temos é a geração de uma funcionalidade que permita que o usuário trabalhe com espectros (*Spectra*). O módulo de espectros é um módulo recente, e ainda sob desenvolvimento. O código do *SEA* está disponível no repositório *sunpySEA* no *BitBucket*, especificamente sob a URL <https://bitbucket.org/sunpysea/sunpysea>. O site oficial de nossa aplicação é <http://highpids.ft.unicamp.br/~sea/>.

6. Referências Bibliográficas

ANDRIJAUSKAS F. GRADVOHL, A. L. S. Solar filaments detection using parallel programming in hybrid architectures. In Proceedings of the 2012 workshop on High-Performance Computing for Astronomy Date (Astro-HPC '12). ACM, New York, NY, USA, 41-48, 2012.

COSTA, JOAQUIN EDUARDO REZENDE; DE NARDIN, CLEZIO MARCOS.” Em que escala os efeitos do Clima Espacial afetam a sociedade?”. Disponível em:

<<http://www2.inpe.br/climaespacial/workshop2011usuarios/files/embraceUsu2011Efeitos.pdf>>. Acesso em: 10/02/2017.

DOWNEY, ALLEN B. (2012). *Think Python* (em inglês). Sebastopol (Califórnia): O'REILLY. Disponível em: <<http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.pdf>>. Acesso em: 10/04/2017.

ECHER, E. Magnetosferas planetárias. Rev. Bras. Ensino Fís., São Paulo, v. 32, n. 2, p. 1-7, jun. 2010. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172010000200001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 maio 2017.

EISBERG, ROBERT MARTIN & RESNICK, ROBERT. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas, Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1979.

FOLHA DA REGIÃO. “País se destaca em pesquisas sobre clima espacial”. 2002. Disponível em: <<http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=18680>>. Acesso em: 08/12/2016.

FRANCISCO, WAGNER DE CERQUEIRA E. "Tempestade Solar"; Brasil Escola. Disponível em <<http://brasilecola.uol.com.br/geografia/tempestade-solar.htm>>. Acesso em 13 de marco de 2017.

GUIMARÃES, THIAGO.” O sol”. Disponível em: <www.astronomia.web.st/index.php?aid=50>. Acesso em: 17/01/2017.

HIGHPIDS. About. Disponível em:< <http://highpids.ft.unicamp.br/>>. Acesso em: Fevereiro de 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Sobre o Clima Espacial. Disponível em: <http://www.inpe.br/acessoainformacao/sobre_clima_espacial>. Acesso em: Fevereiro de 2017.

JAMES RUMBAUGH, IVAR JACOBSON, GRADY BOOCH, 2005. *The Unified Modeling Language Reference Manual, second edition*. Addison-Wesley, Boston.

LAPENTA, G. Particle simulations of space weather. *Journal of Computing Physics*. v. 231, n. 3, p. 795-821, Fev. 2012.

MAYNARD, CLAIRE. *BitBucket Now Rocks GIT*. Disponível em: < <https://blog.bitbucket.org/2017/05/09/forthecode-that-does-amazing-things/>>. Acesso em: 02/05/2017.

MUMFORD, S.; PÉREZ-SUÁREZ, D.; CHRISTE, S.; MAYER, F.; HEWETT, RUSSELL J. SunPy: Python for Solar Physicists. In *Proceedings of the 12th Python in Science Conference*. pp. 74-77. 2013.

OLIVEIRA, D.M.; SILVEIRA, M.V.D. Clima espacial e choques interplanetários. *Rev. Bras. Ensino Fís.*, São Paulo, v. 38, n. 1, 1305, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172016000100405&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 de maio de 2017.

REDAÇÃO DO MUNDO ESTRANHO.” Qual é a fonte de energia do Sol?”, 2016. Disponível em: <<http://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/qual-e-a-fonte-de-energia-do-sol>> Acesso em: 22/01/2017.

ROZO, J.I. CAMPOS; DOMINGUEZ, S. VARGAS. *Sunpy: Python for Solar Physics. An Implementation for local correlation tracking*. 2014. Disponível em: < hrcak.srce.hr/file/211975 >. Acesso em: 03/2017.

SCHUH, M.A.; ANGRYK, R.A., Massive labeled solar image data benchmarks for automated feature recognition. In IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2014, pp. 53-60, 27-30 Out. 2014.

SILVA, ADRIANA VALIO ROQUE DA. *Nossa estrela: o Sol* - 1ed. - São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006.

SLACK, N., CHAMBERS, S., JOHNSTON, R., 2002, *Administração da Produção*. 2a Edição, São Paulo, Atlas.

SUNPY. About. Disponível em: <<http://sunpy.org/about/>>. Acesso em: Janeiro de 2017.

TRELLO. Tour. Disponível em: <<https://trello.com/tour>>. Acesso em: Janeiro de 2017.